

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TAREAS DOCENTES EN QUÍMICA GENERAL

MSc. Nisdalys Figueredo Trimiño^I

Dra. C. Librada García Leyva^{II}

Dr. C. Roger Wigberto Pérez Matos^{III}

^I Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". Circunvalación Norte Km 5. Camagüey, Cuba. CP 74650.

^{II y III} Universidad de Oriente. Avenida Patricio Lumumba s/n. Santiago de Cuba, Cuba. CP 90500.

nisdalys.figueredo@reduc.edu.cu Teléfono 32261192

librada17@uo.edu.cu Teléfono 22631454

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

La rúbrica constituye un instrumento útil para evaluar el trabajo desarrollado por docentes y dicentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un cuadro de doble entrada con tres elementos: indicadores, niveles y descriptores de logro. El trabajo se realizó con el propósito de aplicar una rúbrica para evaluar respuestas a tareas docentes de Química General. La misma fue confeccionada teniendo en cuenta los objetivos y contenidos establecidos en el programa analítico de la asignatura por constituir estos la guía de los conocimientos que deben impartirse y los efectos que deben ser mostrados por el aprendizaje. Los resultados muestran la rúbrica para evaluar el tema "La sustancia química", esta quedó conformada por 6 indicadores, 4 niveles de logro que se corresponden con la escala cualitativa de evaluación en la Educación Superior en Cuba (5, 4, 3 y 2) y los 24 descriptores de logro que permiten definir según las respuestas de los estudiantes la nota de la evaluación y además identificar los indicadores con mejores resultados y los de mayores dificultades. La rúbrica fue aplicada en la carrera Agronomía y se constató que las mayores dificultades en ese tema se encuentran en la clasificación de los tipos de enlace químico, los tipos de interacciones entre las partículas y la comprensión de las propiedades de las sustancias químicas según su estructura, mientras que resultados favorables se mostraron en la realización de las distribuciones electrónicas y la ubicación de los elementos en grupo y período. La coevaluación y autoevaluación se favorecen con el empleo de rúbricas.

Palabras claves: Rúbrica; Química General; sustancia química; evaluación